

KASBIY IMTIHON UCHUN BAHOLASH VOSITALARINI RAQAMLI MAHSULOT SIFATIDA ISHLAB CHIQISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Uzakbayev Abbas Omirbay uli

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

E-mail: a.uzakbayev@mmtri.uz

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida malakalarni tan olish jarayonini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, kasbiy imtihon uchun baholash vositalarini raqamli mahsulot sifatida ishlab chiqish va takomillashtirish bo'yicha uslubiy va tizimli tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, baholash vositalarini raqamli mahsulot sifatida ishlab chiqish natijasida testlar, natijalar tahlili, xavfsizlik va sertifikatlash kabi barcha bosqichlarni raqamlashtirilishi, bu esa baholashni shaffof, tezkor va obyektiv qilib berishining asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: baholash vositalari, malakani baholash markazlari, kasbiy imtihon, validlik, malaka, ko'nikma, bilim.

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В КАЧЕСТВЕ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена на автоматизацию и повышение эффективности процесса признания квалификаций на основе современных цифровых технологий, а также представляет методические и системные рекомендации по разработке и совершенствованию оценочных средств для профессионального экзамена в качестве цифрового продукта. Кроме того, освещены основы цифровизации всех этапов профессионального экзамена, таких как тестирование, анализ результатов, обеспечение безопасности и сертификация, в результате разработки оценочных средств в виде цифрового продукта, что делает оценку прозрачной, оперативной и объективной.

Ключевые слова: оценочные средства, центры оценки квалификации, профессиональный экзамен, валидность, квалификация, навык, знание.

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF ASSESSMENT TOOLS FOR PROFESSIONAL EXAMINATIONS AS A DIGITAL PRODUCT

Abstract. This research work focuses on automating and improving the efficiency of the skills recognition process using modern digital technologies. It provides methodological and systematic recommendations for developing and enhancing assessment tools for professional examinations as digital products. Furthermore, the study highlights how the development of assessment tools as digital products leads to the digitalization of all stages, including tests, results analysis, security, and certification. This digitalization is shown to make the assessment process more transparent, rapid, and objective.

Keywords: assessment tools, assessment centers, professional examination, validation, qualification, skill, knowledge.

Raqamli va internet texnologiyalar malakalarni baholash tizimini sifat jihatdan rivojlantirishning yangi bosqichi hisoblanadi. Ulardan foydalanish talabgorlar va malakani baholash markazlari o'rtasidagi hamkorlikning yangi, interaktiv modelini yaratishi mumkin.

Baholash imkoniyatlari va uning qulayligi kengayishi, buning natijasida esa izlanuvchilar va ekspertlar sonining o'sishi, tarmoq qamrovining kengayishi kuzatilmoqda. Natijada testologiya nuqtayi nazaridan testlarning reprezentativligi, kalit javoblarning ishonchliligi va boshqa ko'rsatkichlarning sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda. Natijalarni qayta ishlash va test natijalari bo'yicha qaror qabul qilishni onlayn va masofadan turib avtomatlashtirish malakalarni baholashni zamonaviy, tezkor va qulay vositaga aylantiradi.

Onlayn test o'tkazishda qo'llaniladigan usullarning ko'pchiligi keng tarqalgan bo'lib, xalqaro amaliyotda bir necha bor sinovdan o'tkazilgan. Sinovlar shuni tasdiqlaydiki, quyidagicha testlash testologiyaning asosiy mezonlariga mos keladi: 1) ishonchlilik, chunki natijalarni qayta ishlashning avtomatlashtirilishi ularning qayta tiklanish darajasini oshiradi; 2) validlik (uslubiyot talablari nuqtayi nazaridan yuqori sifat ta'minlanganda va begona omillarning ta'sirini kuzatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganda); 3) olingan natijalarning ishonchliligi, "inson-inson" o'zaro ta'siri, ya'ni baholashning subyektiv omillari va manfaatlar to'qnashuvi holatlari istisno qilinadi.

Ushbu baholash usulining asoslanganligi (validlik), jumladan, veb-kamera, mikrofon va foydalanuvchining kompyuter ekraniga kirish orqali imtihon tartibi-qoidalariga rioya qilinishini avtomatik yoki yarim avtomatik tarzda tasdiqlovchi Proktorlik tizimini qo'llash bilan ta'minlanishi mumkin.

Demak, onlayn test o'tkazish – bu vaqt, mablag', inson va boshqa resurslarni tejash imkoniyatidir. Bu ommaviylikning o'sishiga, imtihon oluvchining ta'sirini bartaraf etishga, baholash shartlarining tengligini ta'minlovchi adolatli vositaga olib keladi. Bundan tashqari, u baholash uslublarini osonlik bilan o'zgartirish va topshiriqlarning bajarilishini dasturiy nazorat qilishning qo'shimcha imkoniyatlarini yaratadi.

Kasbiy imtihonning nazariy bosqichini (va bir qator malakalar bo'yicha amaliy bosqichni ham) onlayn rejimda o'tkazishni raqamli ta'minlash, natijalarni dastlabki statistik qayta ishlash, "malakani baholash markazining elektron hujjat aylanishi" funksiyasini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari; malakani baholash markazida kasbiy imtihonning nazariy bosqichini ommaviy tarzda o'tkazish davomida natijalarni tekshirish va qayta ishlashni avtomatlashtirish (ko'p sonli nomzodlar uchun bir vaqtning o'zida imtihon o'tkazilganda vaqtni tejash); har qanday malakani baholash markazi imtihon maydonchalarida kasbiy imtihonning nazariy qismini internet tarmog'iga ulangan, ichki yoki tashqi videokamera hamda mikrofon bilan jihozlangan kompyuterlarda test o'tkazish imkoniyati; baholashning shaffofligi va mustaqilligi, manfaatlar to'qnashuvining yo'qlik kafolati; "tezkor baholash" rejimi, kasbiy imtihonning nazariy bosqichi natijalari ma'lumotlarning test tugashi bilanoq ma'lum bo'lishi; ma'lumotlarni statistik qayta ishlashning tezkorligi, baholash varaqalari va imtihon qaydnomalarini, shuningdek, har bir talabgorning batafsil javob varaqalarini (natija salbiy bo'lgan taqdirda) tavsiyalar tayyorlash maqsadida avtomatik tarzda to'ldirish.

Shu sababli, malakani baholash uchun ishlab chiqiladigan baholash vositalari yuqori sifatli raqamli mahsulot bo'lishi lozim. Baholash vositalarini raqamlashtirish jarayoni shunchaki an'anaviy "qog'oz" formatidagi baholash topshiriqlarini elektron shaklga mexanik o'tkazish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Baholash vositalarining raqamli formatlari mutlaqo yangicha tuzilishga ega bo'lib, malakalarni baholashda yangi imkoniyatlar taqdim etuvchi asosiy vositalardir. Ular baholashning ishonchliligi, validligi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Shunda kasbiy ahamiyatga ega axborotlar, shu jumladan, raqamli ma'lumotlar bilan ishlash bo'yicha kognitiv ko'nikmalarni tekshirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi: tahlil va sintez qilish, taqqoslash, mavhumlashtirish, aniqlashtirish va umumlashtirish, o'zgartirish,

ulushlar, qismlar, foizlar, ekstremallar, koeffitsiyentlar, qiymat va boshqalarni hisoblash yoki baholash.

Bunga kasbiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni o'z ichiga olgan grafik tasvirlar (rasmlar, skrinshotlar, grafiklar, sxemalar, chizmalar, diagrammalar) bilan ishlashning turli shakllardan keng foydalanish yordam beradi. Shuningdek, ixtisoslashtirilgan dasturiy mahsulotlar bilan ishlashni aks ettiruvchi video yoki animatsiyalangan tasvirlardan keng foydalanish ham muhim rol o'ynaydi. Bular qatoriga mehnat vazifalarini bajarishning trenajyor-simulyatorlari (emulyatorlar, imitatorlar, shu jumladan 3D formatdagilar), avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, amaliy dasturlar, shuningdek, texnik hisob-kitoblar, buxgalteriya hisobi va boshqa masalalarni yechishga mo'ljallangan dasturlar kiradi.

Baholashning yuqori ishonchliligini ta'minlashda raqamli shablonlarga kiritilgan matn bloklarining ixchamligi va aniq tuzilganligi muhim rol o'ynaydi. Bu esa topshiriqlar ta'riflarini tushunish uchun bir ma'nolilik va ziddiyatsizlikni, ularning amaliyotga yo'naltirilganligini, izlanuvchilar va ekspertlar uchun tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, "akademik" yoki "kitobiy" bayon uslubining yo'qligi, topshiriqlar tuzilishi va ularning tarkibiy elementlariga testologiya talablariga (matn hajmi bo'yicha) qat'iy rioya qilinishi ham muhimdir. Bu omillar ushbu vositalarning standartlashuvi va yaqqol shaffofligiga olib keladi. Natijani taqdim etishning kerakli shaklini ifodalash uchun raqamli muhitda ishlash uchun qo'llaniladigan intuitiv tushunarli iboralardan foydalaniladi. Masalan: "matn yoki tasvirni sichqoncha bilan yangi joyga ko'chirish", "chiziqlar bilan birlashtirish", "bo'sh maydonga matn kiritish", "belgi bilan belgilash" va hokazo.

Shuningdek, baholash vositalarining sifatli raqamli topshiriqlarida ergonomik va estetik talablar ham inobatga olinadi: tasvirlarning yetarli o'lchami va aniqligi, ko'z uchun qulay bo'lgan ranglar va ularning uyg'unligi; e'tiborni chalg'ituvchi obyektlarning yo'qligi; matnli va grafik ma'lumotlarning sig'imi; tanlangan raqamli shablon topshiriqning vazifasiga mos kelishi ta'minlanadi.

Malakani baholashni raqamlashtirish baholash vositalarini ishlab chiqish texnologiyasining o'zini ham o'zgartirishni nazarda tutadi. Yagona texnologik jarayonga birlashish baholash vositalari ishlab chiqish jarayonlarini optimallashtirish, tezashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Raqamlashtirish baholash vositalarini ishlab chiqish jarayonlarini sifat jihatdan yangicha tashkil etish va ularni baholash vositalarining yagona fondlariga birlashtirish imkonini beradi. Xalqaro tajribada ham qo'llaniladigan bunday yondashuv malakani baholash uchun baholash vositalarini markazlashtirilgan holda yig'ish, ekspertizadan o'tkazish, saqlash va yangilashning umumiy tizimini yaratishni ko'zda tutadi. Fondning o'zi raqamli vosita (internet-resurs) bo'lib, u yagona tuzilmada kasbiy faoliyatning har-xil turlari uchun keng doiradagi malakalar bo'yicha muntazam yangilanib turadigan topshiriqlar bankini o'z ichiga oladi. Bu esa baholash topshiriqlarini ishlab chiqish va dolzarblashtirish jarayonlarini optimallashtirish hamda kasbiy imtihonlar o'tkazish uchun baholash vositalarining to'liq (ko'p variantli) to'plamlarini shakllantirishga imkon yaratadi. Etalon topshiriqlar barcha qiziqish bildirgan mustaqil ishlab chiquvchilar uchun ochiq hisoblanadi. Saqlash va avtomatlashtirish birligi sifatida tegishli baholash obyektiga (mehnat vazifasi, mehnat funksiyasi, ko'nikma, bilim), kasbiy faoliyat turiga va malaka darajasiga oid topshiriq qo'llaniladi. Shu tarzda topshiriqlarni tasodifiy tanlash jarayonining avtomatlashtirilishi ta'minlanadi, bir-biriga yaqin sohalar (umumiy faoliyat turlari) bo'yicha topshiriqlarni erkin almashish qo'llab-quvvatlanadi, shuningdek, turdosh malakalar (malakalar zanjiri) bo'yicha ham almashinuv imkoni yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Виды оценочных средств. Подготовка практико-ориентированного педагога: практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.]; под редакцией Е. В. Слизковой. — Москва: Юрайт, 2024 г. — 138 с.
2. Guide to Assessment, by the Scottish Qualifications Authority The Optima Building, 58 Robertson Street, Glasgow G2 8DQ Lowden, 24 Wester Shawfair, Dalkeith, EH22 1FD
3. Русскова О.Б. Инновационная сквозная технология оценивания результатов обучения студентов: в системе среднего профессионального образования: /дис. канд. пед. наук. Казань, 2018. 309 с.
4. Федотова В.В., Шиняевская С.И., Пуртова Н.В. Методические рекомендации по разработке оценочных материалов для экспертного оценивания компетенций, заявленных в профессиональных стандартах – М.: С. 107.
5. Models for independent validation and moderation of assessment, An annotated timeline 2001–2020, NCVER, ABN 87 007 967 311, Adelaide 2020
6. Разработка и применение оценочных средств с учетом проведения профессиональных экзаменов с применением цифровых технологий / Национальное агентство развития квалификаций — Москва, 2021г.
7. Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования (ооп впо) нового поколения. Е. И. Сафонова при участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, И.А. Коссова - Москва 2013г. С. 75.
8. Нозрина Н.А. Система дидактического управления образовательной организацией профессионального образования технического профиля: дис. д-ра пед. наук. Казань, 2020. 438 с.